

POP ART Z POHLĀDU AUTORSKÉHO PRÁVA

prof. JUDr. Branislav Hazucha, LL.D. Mjur.

Hokkaidská univerzita, Právnická fakulta

bhazucha@juris.hokudai.ac.jp

<https://doi.org/10.33542/KDS22-0098-1-17>

Abstrakt

Autorské právo má za úlohu poskytnúť primeranú právnu ochranu najrôznejším podobám literárnych a iných umeleckých diel. No v poslednej dobe viaceré rozsudky súdov v zahraničí poukazujú na to, že nie všetky normy a požiadavky súčasného autorského práva vždy primerane zodpovedajú potrebám prezentovaným všetkými formami literárnej a inej umeleckej tvorby. Tento príspevok sa preto zaoberá vzťahom medzi tzv. apropriačnými formami moderného výtvarného umenia, ktoré sa vyznačujú používaním diel iných autorov v nových podobách, formách a kontextoch, z pohľadu autorského práva.

Abstract

The role of copyright law is to provide diverse forms of literary and other artistic works with adequate legal protection. Recently, several court judgments abroad have, however, pointed out that not all the norms and requirements of contemporary copyright law are always adequately suitable to the needs presented by each form of literary and other artistic creativity. This Paper thus deals with the relationship between so-called appropriative forms of modern fine art, which are characterized by using the works of other authors in new expressions, forms and contexts, from the perspective of copyright law.

Kľúčové slová: autorské právo, spracovanie diela, dielo výtvarného umenia, fotografické dielo, tvorivosť

Key words: copyright, derivative work, artistic work, photograph, creativity

Úvod

V posledných pár rokoch sa vo viacerých krajinách v zahraničí súdy zaoberali dielami moderného umenia, pri ktorých sa úplne alebo čiastočne použili diela iných autorov bez získania ich súhlasu na také použitie. Súdy sa pritom snažili zodpovedať na otázku, kedy a za akých podmienok môže autor jedného diela výtvarného umenia neoprávnene zasiahnuť do výlučných majetkových alebo morálnych práv iného autora, ktorého dielo bolo do určitej miery spracované v posudzovanom diele. Dôvodom nárastu takýchto prípadov je, že časť moderného výtvarného umenia bežne používa najrôznejšie spôsoby spracovania diel iných autorov obzvlášť z oblasti reklamy a masovej konzumnej kultúry.

1. Spracovanie a kopírovanie diel vo výtvarnom umení

V minulosti bolo bežné, že výtvarní umelci preberali kompozície od stredovekých majstrov alebo dokonca aj v rámci určitých skupín výtvarných umelcov ako spôsob vzájomnej kultúrnej a umeleckej komunikácie. Príkladom môže byť viacero obrazov Édouarda Maneta,

či už ide o *Raňajky v tráve*¹ alebo *Olympiu*,² ktoré sú inšpirované dielami starých majstrov, ako boli Raffael a Tizian. Zároveň jeho dielo *Raňajky v tráve* inšpirovalo ďalších jeho kolegov a neskorších autorov k ich vlastnému poňatiu tejto tematiky a kompozície, či už išlo o Clauda Moneta,³ Paula Cézanna⁴ alebo Paula Gaugina.⁵

Zároveň od polovice 50. rokov minulého storočia vzniká v Spojených štátoch amerických nový smer moderného umenia, tzv. pop art, v ktorom sa umelci inšpirujú vizuálnymi prejavmi, ktoré obklopujú bežných ľudí počas každodenného konzumného života. Keďže sme neustále obklopení najrôznejšími všadeprítomnými reklamami, dizajnami výrobkov a masmédiami a tieto prejavy populárnej konzumnej kultúry a komerčného umenia sú väčšinou chránené autorským právom, nie je vôbec prekvapením, že často vznikajú otázky, do akej miery je autorské právo kompatibilné s týmito novými smermi vo výtvarnom umení.⁶

Typickým príkladom sú diela Andyho Warhola, ktorý používal vo svojich sieťotlačiach fotografie významných osobností a celebrit danej doby, či už išlo o Marilyn Monroe,⁷ Elvisa Presleyho⁸ alebo Mao Ce-tunga.⁹ Ďalším príkladom môže byť Roy Lichtenstein, ktorý sa preslávil povýšením komiksovej tvorby do podoby tradičného výtvarného umenia, kde jeho diela výslovne a doslovne kopírovali rôzne komiksy.¹⁰ Mnohí ďalší predstavitelia pop artu tiež bežne využívali rôzne techniky, či už išlo o sieťotlač alebo koláž, pričom sa snažili podať použité diela iných autorov v inej podobe, forme alebo kontexte.

1.1. Porušovanie autorských práv v modernom výtvarnom umení

Keďže v minulosti pri použití diel iných osôb poprednými predstaviteľmi výtvarného umenia išlo často o poctu¹¹ alebo neplatenú reklamu použitému komerčnému umeniu,¹² málokedy sa dotknutí autori alebo iní nositelia autorských práv domáhali autorskoprávnej ochrany voči takému použitiu ich diel.

Problém nastal s výrazným nárastom cien a výnosov na trhoch s moderným výtvarným umením, keď je časť žijúcich autorov schopná predať svoje výtvarné diela za milióny eur, pričom niektoré z nich sú len s minimálnymi zmenami doslovné kópie fotografií alebo komiksov iných autorov, ktorí sú málokedy požiadaní o udelenie akejkoľvek licencie na dané použitie a nie sú im poskytnuté žiadne kompenzácie v takejto súvislosti.¹³

Z toho dôvodu nie je vôbec prekvapením, že vo viacerých jurisdikciách sa sudy nedávno zaoberali otázkami, či autori výtvarných diel, ktorí použili pri tvorbe svojich diel fotografické

¹ Pozri MANET, É. *Le Déjeuner sur l'herbe*. 1863.

² Pozri MANET, É. *Olympia*. 1863.

³ Pozri MONET, C. *Le Déjeuner sur l'herbe*. 1865-1866.

⁴ Pozri CÉZANNE, P. *Le Déjeuner sur l'herbe*. 1876-1877.

⁵ Pozri GAUGIN, P. *D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous?* 1897-1898.

⁶ Pozri napr. ADLER, A. *Why Art Does Not Need Copyright*. In: *George Washington Law Review*. ISSN 0016-8076, 2018, roč. 86, s. 313 a nasl.

⁷ Pozri napr. WARHOL, A. *Marilyn Diptych*. 1962. WARHOL, A. *Gold Marilyn Monroe*. 1962.

⁸ Pozri napr. WARHOL, A. *Eight Elvises*. 1963.

⁹ Pozri WARHOL, A. *Mao Series*. 1972-1973.

¹⁰ Pozri napr. LICHTENSTEIN, R. *Look Mickey*. 1961. LICHTENSTEIN, R. *Drowning Girl*. 1963. LICHTENSTEIN, R. *Whaam!* 1963.

¹¹ Pozri napr. diela Roya Lichtensteina.

¹² Pozri WARHOL, A. *Campbell's Soup Cans II*. 1969.

¹³ Pozri napr. rozsudok Odvolacieho súdu Spojených štátov amerických pre 2. obvod z 25.4.2013 vo veci Cariou proti Prince, 714 F.3d 694, a rozsudky francúzskeho Odvolacieho súdu Paríž V (1. komora) (Cour d'appel de Paris, po☐le 5, Chambre 1) zo 17.12.2019 vo veci Jean-Franc☐ois Bauret a i. proti Jeffrey Koons a i., RG 17/09695, a z 23.2.2021 vo veci Jeffrey Koons a i. proti F.D. a i., RG 19/09059.

diela¹⁴ alebo kreslené komiksové postavy,¹⁵ neoprávnene zasiahli do autorských práv dotknutých nositeľov práv k takým použitým dielam.

V podstate možno rozlišovať dva typy prípadov. V prvom type ide o použitie diela inej osoby, pričom buď autor alebo jeho dielo je dostatočne známe alebo slávne.¹⁶ Možno tak povedať, že sú to tradičné prípady, v ktorých používateľ diela môže získať nejakú neoprávnenú výhodu tým, že spája svoje výtvary s iným slávnym autorom alebo jeho dielom.

Pri druhom type prípadov dochádza k tomu, že slávny autor použije umelecké výtvary menej známych autorov. Príkladom môžu byť prípady zo Spojených štátov amerických¹⁷ alebo Francúzska,¹⁸ v ktorých viacerí významní autori moderného výtvarného umenia použili časti diel menej známych autorov, pričom boli schopní získať podstatne vyššie výnosy pri predaji takých diel ako ich pôvodní autori. V tejto súvislosti tiež vystala otázka, či by slávni umelci mali byť oprávnení porušovať autorské práva ich menej slávnych kolegov.

1.2. Sieťotlače Andyho Warhola zo série Prince

Tu možno poukázať na v súčasnosti prebiehajúce civilné sporové konanie pred federálnymi súdmi v Spojených štátoch amerických zaoberajúce sa dielami Andyho Warhola ako jedného z najznámejších predstaviteľov tzv. „apropriálneho umenia“ (*angl.* „appropriation art“).¹⁹ Ide o sériu sieťotlačí ním vytvorených za základe fotografie speváka Princa. Pôvodne bol Andy Warhol oslovený časopisom *Vanity Fair*, aby vytvoril pre nich na základe fotografie, na ktorej použitie mali príslušnú licenciu od dotknutej fotografky známych osôb Lynn Goldsmithovej, vytvoril sieťotlač.²⁰ Pri vydaní daného čísla časopisu v roku 1984 bolo náležite uvedené, kto bol autorom prezentovanej sieťotlače a fotografie, ktorá bola použitá ako predloha.²¹

Problém nastal až o mnoho rokov neskôr, keď po predčasnej smrti speváka Princa bola Nadácia Andyho Warhola, ktorá spravuje autorské práva po zosnulom Andym Warholovi, nanovo oslovená časopisom *Vanity Fair*, či môžu použiť dotknutú sieťotlač vo svojom plánovanom vydaní venujúcom sa spevákovvi Princovi.²² Pri tejto príležitosti nadácia poukázala na skutočnosť, že Andy Warhol pôvodne nevytvoril len jednu sieťotlač, ktorá bola následne použitá v 1984 vo vydaní *Vanity Fair*, ale celú sériu sieťotlačí vychádzajúcich z rovnakej fotografie. Po tom, čo bol *Vanity Fair* informovaný o tejto skutočnosti, získal príslušnú licenciu na použitie celej série sieťotlačí Andy Warhola týkajúcej sa speváka Princa vo svojom vydaní v roku 2016. Avšak na rozdiel od pôvodného vydania z roku 1984 *Vanity Fair* neuviedlo autorku pôvodnej fotografie použitej pri tvorbe výsledných sieťotlačí a ani nepožiadalo dotknutú fotografku o novú licenciu na dané použitie.²³

¹⁴ Pozri napr. rozsudok Odvolacieho súdu Spojených štátov amerických pre 2. obvod z 24.8.2021 vo veci *Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. proti Lynn Goldsmith, a i.*, 11 F.4th 26.

¹⁵ Pozri napr. rozsudok francúzskeho Odvolacieho súdu Paríž V (2. komora) (Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2) z 18.2.2011 vo veci *SAS Arconsil proti Moulinsart SA a i.*, RG 09/19272, a rozsudok francúzskeho Súdneho tribunálu Rennes (2. civilná komora) (Tribunal judiciaire de Rennes, 2e Chambre civile) z 10.5.2021 vo veci *Moulinsart SA proti F.Y. a i.*, 79A RG 17/04478.

¹⁶ Pozri napr. RG 09/19272 a 79A RG 17/04478.

¹⁷ Pozri napr. 714 F.3d 694 a 11 F.4th 26.

¹⁸ Pozri napr. RG 17/09695 a RG 19/09059.

¹⁹ Pozri rozhodnutie Najvyššieho súdu Spojených štátov amerických z 28.3.2022 vo veci *Andy Warhol Found. for the Visual Arts, Inc. proti Goldsmith*, 2022 U.S. LEXIS 1695.

²⁰ Pozri 11 F.4th 34.

²¹ *Ibidem*.

²² *Ibidem*, s. 35.

²³ *Ibidem*.

Fotografka pôvodnej fotografia do nového vydania Vanity Fair nemala vedomosť, že Andy Warhol pri zadaní v roku 1984 nevytvoril len jednu sieťotlač Princa, ale rovno celú sériu.²⁴ Takže následne po dotknutom vydaní Vanity Fair sa obrátila na nadáciu s tým, že došlo k neoprávnenému zásahu do jej autorských práv k pôvodnej fotografii. To viedlo nadáciu k tomu, aby sa domáhala na súde o určenie, že nedošlo k žiadnu neoprávnenému zásahu do práv uvedenej fotografky.

Prvostupňový federálny súd v Spojených štátoch amerických dospel k záveru, že pri použití dotknutej fotografie len minimum z nej zostalo a išlo o tak tvorivé spracovanie danej fotografie, že na také použitie nebolo potrebné získať súhlas od jej autorky na základe doktríny tzv. „férového použitia“ (angl. „fair use“).²⁵ Táto doktrína predstavuje jednu z najvýznamnejších flexibilných výnimiek a obmedzení autorského práva v americkom autorskom práve. Pokrýva viaceré výnimky a obmedzenia v slovenskom autorskom práve, či už ide o citácie,²⁶ karikatúry a paródie,²⁷ použitia diela na informačné účely,²⁸ záznamy vysielania,²⁹ vyhotovenia rozmnoženiny diela pre súkromnú potrebu,³⁰ reprografiu³¹ alebo použitia diela na vyučovacie účely a pri výskume.³² Americký federálny súd prvého stupňa sa pri svojom rozhodnutí opieral o viacero rozhodnutí odvolacích federálnych súdov zaoberajúcich obdobnými použitiami fotografií.

Avšak odvolací súd v tomto prípade dospel k úplne inému záveru s tým, že poukázal na to, že použité časti fotografie boli podstatou pôvodnej fotografie a umožnením takého voľného použitia by došlo k podstatnej ujme spôsobenej autorke použitej fotografie, ak by jej nebola uhradená primeraná autorská odmena pri použitíach sieťotlačí dotknutej série Andyho Warhola v publikáciách, ako sa tomu stalo vo vydaní Vanity Fair v roku 2016, ktorým sa zaoberal tento prípad.³³

Vzhľadom na skutočnosť, že v obdobnom predchádzajúcom prípade iný odvolací federálny súd dospel k úplne odlišnému záveru,³⁴ prijal Najvyšší súd Spojených štátov amerických tento prípad na preskúmanie³⁵ s tým, že sa očakáva konečné rozhodnutie vo veci v priebehu budúceho roka.

V uvedenom prípade išlo o veľmi podobné použitie sieťotlače fotografie primátora jedného amerického univerzitného mesta na tričkách kritizujúcich jedno z jeho rozhodnutí.³⁶ Uvedená fotografia bola verejne prístupná na úradnej stránke daného orgánu miestnej samosprávy.³⁷ Ďalším dôležitým aspektom toho prípadu bolo, že výnosy z predaja dotknutých tričiek boli minimálne a predalo sa len pár desiatok kusov.³⁸ Vzhľadom na to, že v danom prípade išlo o vyjadrenie politického názoru a ujma vzniknutá nositeľovi autorských práv bola minimálna,

²⁴ *Ibidem*, s. 34-35.

²⁵ Pozri rozsudok Okresného súdu Spojených štátov amerických pre Južný okres New Yorku z 1.7.2019 vo veci Andy Warhol Found. for the Visual Arts, Inc. proti Goldsmith, 382 F. Supp. 3d 312.

²⁶ Pozri § 37 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „AZ“).

²⁷ Pozri § 38 AZ.

²⁸ Pozri § 39 AZ.

²⁹ Pozri § 40 AZ.

³⁰ Pozri § 42 AZ.

³¹ Pozri § 43 AZ.

³² Pozri § 44 AZ.

³³ Pozri 11 F.4th 26 a nasl.

³⁴ Pozri rozsudok Odvolacieho súdu Spojených štátov amerických pre 7. obvod z 15.9.2014 vo veci Kienitz proti Scannie Nation LLC, 766 F.3d 756.

³⁵ Pozri 2022 U.S. LEXIS 1695.

³⁶ Pozri 766 F.3d 757.

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ *Ibidem*, s. 757 a 759.

odvolací federálny súd v inom obvode dospel k záveru, že išlo o použitie diela spadajúce pod doktrínu férového použitia.³⁹

2. Vzťah autorského práva a výtvarného umenia

Autorské právo sa zaoberá poskytovaním právnej ochrany literárnym a iným umeleckým dielam.⁴⁰ Vo svojej podstate sa však autorské právo sústreďuje na vyhotovovanie rozmnoženín diel vo väčších množstvách⁴¹ a používaniu diel vo vzťahu k verejnosti, napr. verejné vystavenie,⁴² vykonanie⁴³ alebo prenos.⁴⁴ Preto často vznikajú otázky, do akej miery sú normy a pravidlá autorského práva prispôbené pre potreby tvorby rôznych umeleckých diel iných, ako sú literárne, hudobné a audiovizuálne diela, s ktorých právnou ochranou sú vznik a rozvoj autorského práva úzko späté.

V americkej odbornej literatúre zaoberajúcej sa apropriačným umením z pohľadu autorského práva je možné nájsť rôznorodé prístupy od úplného vylúčenia diel výtvarného umenia z autorskoprávnej ochrany,⁴⁵ cez ich apriorné⁴⁶ alebo flexibilné⁴⁷ ponímanie ako použitie spadajúce pod doktrínu férového použitia, až po ich vnímanie ako spracovanie diela, na ktoré sa vyžaduje získanie súhlasu od dotknutého nositeľa autorských práv⁴⁸ alebo aspoň minimálne úhrada primeranej autorskej odmeny.⁴⁹

2.1. Zástancovia vylúčenia výtvarného umenia z autorskoprávnej ochrany

Zástancovia úplného vylúčenia výtvarného umenia z autorskoprávnej ochrany poukazujú na to, že normy uznávané v rámci výtvarného umenia sú podstatne iné ako pravidlá vyžadované autorskoprávnou úpravou.⁵⁰ Upozorňujú predovšetkým na to, že v oblasti výtvarného umenia je podstatná ochrana voči falzifikátom, t.j. pripisovaniu vytvorenia daných diel k určitým slávnym osobám, ktoré dané diela nevytvorili.⁵¹

Zdôrazňujú teda, že pri modernom výtvarnom umení nie je mnohokrát dôležité samotné dielo alebo jeho obsah, ale je významné, kto sa prezentuje ako osoba, ktorá dané dielo

³⁹ *Ibidem*, s. 759.

⁴⁰ Pozri § 3 AZ.

⁴¹ Pozri § 21 AZ.

⁴² Pozri § 25 AZ.

⁴³ Pozri § 26 AZ.

⁴⁴ Pozri § 27 až 30 AZ.

⁴⁵ Pozri napr. ADLER, A. Fair Use and the Future of Art. In: *New York University Law Review*. ISSN 0028-7881, 2016, roč. 91, s. 559 a nasl. ADLER. Dielo cit. v pozn. č. 6.

⁴⁶ Pozri napr. FISHER, W.W. III. Reconstructing the Fair Use Doctrine. In: *Harvard Law Review*. ISSN 0017-811X, 1988, roč. 101, s. 1659, 1768-1769, 1782. FISHER, W.W. III *et al.* Reflections on the Hope Poster Case. In: *Harvard Journal of Law & Technology*. ISSN 0897-3393, 2012, roč. 25, s. 243, 315-326. SAMUELSON, P. The Quest for a Sound Conception of Copyright's Derivative Work Right. In: *Georgetown Law Journal*. ISSN 0016-8092, 2013, roč. 101, s. 1505, 1554-1558.

⁴⁷ Pozri napr. LANDES, W.M. Copyright, Borrowed Images, and Appropriation Art: An Economic Approach. In: *George Mason Law Review*. ISSN 1068-3801, 2000, roč. 9, s. 1, 18-22.

⁴⁸ *Ibidem*.

⁴⁹ Pozri napr. MERGES, R.P. Are You Making Fun of Me?: Notes on Market Failure and the Parody Defense in Copyright. In: *AIPLA Quarterly Journal*. ISSN 0883-6078, 1993, roč. XXI, s. 305, 309-310. NETANEL, N.W. Copyright and a Democratic Civil Society. In: *Yale Law Journal*. ISSN 0044-0094, 1996, roč. 106, s. 283, 379-382. GELLER, P.E. Hiroshige vs. Van Gogh: Resolving the Dilemma of Copyright Scope in Remediating Infringement. In: *Journal of the Copyright Society of the U.S.A.* ISSN 0886-3520, 1998, roč. 46, s. 39, 65-66. RUBENFELD, J. The Freedom of Imagination: Copyright's Constitutionality. In: *Yale Law Journal*. ISSN 0044-0094, 2002, roč. 112, s. 1, 55-58.

⁵⁰ Pozri napr. ADLER. Dielo cit. v pozn. č. 45. ADLER. Dielo cit. v pozn. č. 6.

⁵¹ Pozri napr. ADLER. Dielo cit. v pozn. č. 6, s. 330-332.

vytvorila.⁵² Ako príklady sa uvádzajú prípady, v ktorých sa identicky vyzerajúce umelecké diela predali za výrazne odlišné sumy podľa toho, kto bol uvedený ako ich autor.⁵³ Ak je prezentovaným autorom slávna osoba, trhovacia cena diela môže byť niekoľkokrát vyššia. Mená autorov sú teda niekedy vnímané tak, že plnia obdobnú funkciu ako ochranné známky pri uvádzaní pôvodu výrobkov alebo služieb.⁵⁴

Je pravdou, že normy uznávané v rámci apropriačného umenia sú často protichodné so súčasnou autorskoprávnou úpravou. Táto oblasť výtvarného umenia je charakteristická používaním najrôznejšieho obsahu z komiksov, fotografií, reklám a iných komerčných masmédií. Takýmto preberaním výtvorov z komerčných médií sa jednotliví autori snažia stierať rozdiely medzi kultúrou pre široké masy a umením tvoreným pre expertov a iné elitné skupiny spoločnosti.

Problémom tohto prístupu je, že prehliada skutočnosť, že norma voľného použitia diel iných autorov nie je uznávaná vo všetkých oblastiach výtvarného umenia. Navyše, dokonca aj samotní predstavitelia apropriačného umenia sa domáhajú príslušnej autorskoprávnej ochrany, keď iné subjekty získavajú neoprávnený prospech z komerčného použitia ich diel. Napríklad, Jeff Koons, jeden z popredných predstaviteľov apropriačného umenia v súčasnosti, namietal, keď jedna z galérií predávala záložky do kníh v tvare psa vytvoreného z nafúknutého balóna,⁵⁵ čo je jedným z najznámejších typov jeho diel, kde z leštených kovových plechov vytvára tvary pripomínajúce psov alebo zajacov vytvorených z nafúknutých balónov klaunami na púťach alebo v zábavných parkoch. Ide prakticky o generické tvary s minimálnou mierou tvorivosti.

2.2. Zástancovia apriórneho použitia výnimiek alebo obmedzení autorského práva

Ďalšia skupina komentátorov sa snaží rozlišovať medzi rôznymi spôsobmi spracovania diel. Na jednej strane sú potom bežné alebo tradičné spôsoby spracovania diela, s ktorými môže autor diela odôvodnene počítať. Ide tak o spracovanie literárneho diela do podoby divadelného alebo audiovizuálneho diela. Obdobne pri hudobnom diele môže jeho autor očakávať rôzne jeho spracovania, či už pre určité špecifické hudobné nástroje alebo podľa žánru hudby.

Na druhej strane sú spracovania diela, s ktorými autor bežne nepočíta a nemusí mať vždy odôvodnený záujem o ne. V takých prípadoch väčšinou autorské právo poskytuje nejaké výnimky alebo obmedzenia na dané spôsoby použitia dotknutých diel. Príkladom môžu byť paródie, citácie alebo použitia na informačné alebo vedecké účely. Uvedená skupina tak zastáva, že apropriačné umenie by malo spadať apriórne pod nejakú výnimku alebo obmedzenie autorského práva.⁵⁶ V prípade amerického autorského práva by išlo o tzv. férové použitie diela.

2.3. Zástancovia flexibilného použitia výnimiek alebo obmedzení autorského práva

Na druhej strane sú zástancovia, ktorí poukazujú na to, že nie vždy je takéto apriórne vylúčenie apropriačného umenia nevyhnutné. Zdôrazňujú, že v prípadoch použitia fotografií iných autorov autori fotografií bežne udeľujú licencie na ich najrôznejšie použitia, a preto by

⁵² *Ibidem*, s. 342-351.

⁵³ *Ibidem*, s. 350-351.

⁵⁴ *Ibidem*, s. 348.

⁵⁵ Pozri napr. ADAMS, G. Jeff Koons Bites Back at 'Copies' of Balloon Dog. In: *Independent* [online]. 27.1.2011. <https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/news/jeff-koons-bites-back-at-copies-of-balloon-dog-2195544.html> [cit. 30.4.2022].

⁵⁶ Pozri napr. FISHER *et al.* Dielo cit. v pozn. č. 46, s. 315-326. SAMUELSON. Dielo cit. v pozn. č. 46, s. 1554-1558.

väčšinou nemal byť problém získať potrebnú licenciu od dotknutých nositeľov práv k fotografiám použitým v rámci apropriačného umenia.⁵⁷ Navyše sa tiež upozorňuje na skutočnosť, že aj samotní predstavitelia apropriačného umenia sa bežne zaoberajú získavaním a poskytovaním príslušných licencií na najrôznejšie použitia diel, či už ide o ich diela alebo diela niekoho iného.⁵⁸

Preto navrhujú, že pokiaľ sa dielo iného autora použije výtvarným umelcom na vytvorenie jeho výtvarného diela v jednom alebo malom počte vyhotovení, malo by ísť o použitie diela, na ktoré by nemusel byť potrebný súhlas dotknutého autora a tiež by sa nemusela uhrádzať žiadna autorská odmena alebo náhrada odmeny za také použitie.⁵⁹ Naopak, pri použití cudzieho diela na vyhotovovanie veľkého počtu rozmnoženín by nemal byť problém pre takých výtvarných umelcov získať potrebnú licenciu od dotknutého nositeľa práv a tiež mu aj uhradiť primeranú autorskú odmenu.⁶⁰

Takže vo vyššie spomínanom prípade sieťotlačí Andyho Warhola, by nemalo byť problémom použiť danú fotografiu na vytvorenie uvedenej série sieťotlačí Warholom. Avšak pri ich licencovaní pre použitie pri vydaní sporného čísla *Vanity Fair*, by Nadácia Andyho Warhola mala mať licenciu na takéto použitie ich sieťotlačí od dotknutej fotografky, čo by nemalo byť problémom pre ňu, keďže sa bežne venuje licencovaniu použitia diel vytvorených Andym Warholom na najrôznejšie spôsoby. Tiež daná fotografka bežne poskytuje licencie na najrôznejšie použitia svojich fotografií, o čom svedčí aj poskytnutie licencie na pôvodné použitie jej fotografie, pri ktorom došlo k vytvoreniu celej série sieťotlačí Andym Warholom.

2.4. Zástancovia vzájomného delenia majetkového prospechu

Poslednou skupinou predstaviteľov sú zástancovia, ktorí sú toho názoru, že by súhlas dotknutého nositeľa autorských práv nemal byť potrebný, ale zároveň zdôrazňujú to, že by sa nejakým spôsobom mala uhrádzať odmena alebo náhrada odmeny dotknutému nositeľovi práv.⁶¹ Skrátka by išlo o vytvorenie nejakého systému hromadných licencií alebo náhrad odmien. Jednotliví autori sa líšia v konkrétnych navrhovaných spôsoboch uhrádzania peňažnej odmeny dotknutým autorom.

Záver

Ako vyššia analýza poukázala, autorské právo pokrýva najrôznejšie literárne a iné umelecké diela, no potreby tvorby a ochrany v niektorých oblastiach literárnej alebo inej umeleckej tvorby nie sú dostatočne reflektované v jeho právnej úprave. V nedávnej dobe viaceré súdne rozhodnutia v zahraničí poukázali, že jednou z takých oblastí je aj oblasť moderného výtvarného umenia, ktorá sa sústreďuje na dávanie nových foriem, podôb a kontextov rôznym výtvorom v rámci komerčnej konzumnej kultúry. Keďže sú také výtvary často chránené autorským právom, vznikajú kontroverzie, do akej miery by autorské právo malo poskytovať právnu ochranu jednému typu umenia na úkor iného. Z toho dôvodu by zákonodarcovia mali dobre zvážiť rôzne negatívne dopady nimi široko koncipovaného režimu autorskoprávnej ochrany do budúcnosti, pretože tu nejde o jedinú takú problematickú oblasť, ale o iba o jednu z mnohých, ktoré sa postupne vynárajú s vývojom nových technológií a ich použitia pri tvorbe literárnych a iných umeleckých diel.

⁵⁷ Pozri napr. LANDES. Dielo cit. v pozn. č. 47, s. 18-19.

⁵⁸ *Ibidem*, s. 19 a 21.

⁵⁹ *Ibidem*, s. 18.

⁶⁰ *Ibidem*, s. 18-22.

⁶¹ Pozri napr. MERGES. Dielo cit. v pozn. č. 49, s. 309-310. NETANEL. Dielo cit. v pozn. č. 49, s. 379-382. GELLER. Dielo cit. v pozn. č. 49, s. 65-66. RUBENFELD. Dielo cit. v pozn. č. 49, s. 55-58.

Literatúra

1. ADAMS, G. Jeff Koons Bites Back at ‘Copies’ of Balloon Dog. In: *Independent* [online]. 27.1.2011. <https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/news/jeff-koons-bites-back-at-copies-of-balloon-dog-2195544.html> [cit. 30.4.2022].
2. ADLER, A. Fair Use and the Future of Art. In: *New York University Law Review*. ISSN 0028-7881, 2016, roč. 91, s. 559-626.
3. ADLER, A. Why Art Does Not Need Copyright. In: *George Washington Law Review*. ISSN 0016-8076, 2018, roč. 86, s. 313-375.
4. FISHER, W.W. III. Reconstructing the Fair Use Doctrine. In: *Harvard Law Review*. ISSN 0017-811X, 1988, roč. 101, s. 1659-1795.
5. FISHER, W.W. III *et al.* Reflections on the Hope Poster Case. In: *Harvard Journal of Law & Technology*. ISSN 0897-3393, 2012, roč. 25, s. 243-338.
6. GELLER, P.E. *Hiroshige vs. Van Gogh*: Resolving the Dilemma of Copyright Scope in Remediating Infringement. In: *Journal of the Copyright Society of the U.S.A.* ISSN 0886-3520, 1998, roč. 46, s. 39-70.
7. LANDES, W.M. Copyright, Borrowed Images, and Appropriation Art: An Economic Approach. In: *George Mason Law Review*. ISSN 1068-3801, 2000, roč. 9, s. 1-24.
8. MERGES, R.P. Are You Making Fun of Me?: Notes on Market Failure and the Parody Defense in Copyright. In: *AIPLA Quarterly Journal*. ISSN 0883-6078, 1993, roč. XXI, s. 305-312.
9. NETANEL, N.W. Copyright and a Democratic Civil Society. In: *Yale Law Journal*. ISSN 0044-0094, 1996, roč. 106, s. 283-387.
10. RUBENFELD, J. The Freedom of Imagination: Copyright’s Constitutionality. In: *Yale Law Journal*. ISSN 0044-0094, 2002, roč. 112, s. 1-60.
11. SAMUELSON, P. The Quest for a Sound Conception of Copyright’s Derivative Work Right. In: *Georgetown Law Journal*. ISSN 0016-8092, 2013, roč. 101, s. 1505-1564.
12. Rozsudok Odvolacieho súdu Spojených štátov amerických pre 2. obvod z 25.4.2013 vo veci Cariou proti Prince, 714 F.3d 694.
13. Rozsudok francúzskeho Odvolacieho súdu Paríž V (1. komora) (Cour d’appel de Paris, poľe 5, Chambre 1) zo 17.12.2019 vo veci Jean-François Bauret a i. proti Jeffrey Koons a i., RG 17/09695.
14. Rozsudok francúzskeho Odvolacieho súdu Paríž V (2. komora) (Cour d’appel de Paris, Poľe 5, Chambre 2) z 18.2.2011 vo veci SAS Arconsil proti Moulinsart SA a i., RG 09/19272.
15. Rozsudok Odvolacieho súdu Spojených štátov amerických pre 7. obvod z 15.9.2014 vo veci Kienitz proti Sconnie Nation LLC, 766 F.3d 756.
16. Rozsudok Okresného súdu Spojených štátov amerických pre Južný okres New Yorku z 1.7.2019 vo veci Andy Warhol Found. for the Visual Arts, Inc. proti Goldsmith, 382 F. Supp. 3d 312.
17. Rozsudok francúzskeho Odvolacieho súdu Paríž V (1. komora) (Cour d’appel de Paris, poľe 5, Chambre 1) z 23.2.2021 vo veci Jeffrey Koons a i. proti F.D. a i., RG 19/09059.
18. Rozsudok francúzskeho Súdneho tribunálu Rennes (2. civilná komora) (Tribunal judiciaire de Rennes, 2e Chambre civile) z 10.5.2021 vo veci Moulinsart SA proti F.Y. a i., 79A RG 17/04478.
19. Rozsudok Odvolacieho súdu Spojených štátov amerických pre 2. obvod z 24.8.2021 vo veci Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. proti Lynn Goldsmith, a i., 11 F.4th 26.
20. Rozhodnutie Najvyššieho súdu Spojených štátov amerických z 28.3.2022 vo veci Andy Warhol Found. for the Visual Arts, Inc. proti Goldsmith, 2022 U.S. LEXIS 1695.